

УДК 811.11'42

Б. В. Думченко, І. В. Зміїова

МЕТАФОРИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «POLITICIAN» В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Статтю присвячено аналізу метафоричних і фразеологічних засобів репрезентації концепту *politician* у сучасному англомовному дискурсі. Концепт розглядається як когнітивно-семантична одиниця, що акумулює культурні знання, стереотипи та оцінки політика. На основі когнітивно-дискурсивного підходу встановлено, що вербалізація концепту є образною та оцінною. Аналіз фразеологізмів (*career politician, slippery politician, lame duck, spin doctor, strange bedfellows*) показав формування стійких негативних або іронічних архетипів політика. Метафоричні моделі **POLITICIAN IS PERFORMER**, **POLITICIAN IS ENEMY** та **POLITICIAN IS PRODUCT** демонструють домінування образності над раціональною аргументацією, театралізацію дій, поляризацію політичних таборів та комерціалізацію політичної діяльності. Результати свідчать, що сучасний англомовний дискурс формує концепт *politician* через систему стійких образів, відображаючи кризу довіри, зростання ролі медіа та зміщення акценту на візуально-комунікативну оболонку. Перспективи дослідження включають порівняння міжкультурних моделей та аналіз цифрових дискурсів.

Ключові слова: концепт *politician*; когнітивно-дискурсивний підхід; політичний дискурс; метафора; фразеологізми; політична комунікація; медіадискурс; образ політика; аксіологізація; політичний бренд.

Dumchenko Bohdan, Zmiiova Iryna. Metaphorical and phraseological means of representing the concept «politician» in English-language discourse.

The article is devoted to the analysis of metaphorical and phraseological means of representing the concept *politician* in contemporary English discourse. The concept is viewed as a cognitive-semantic unit that accumulates cultural knowledge, stereotypes, and evaluations of politicians. Based on a cognitive-discursive approach, it is shown that the verbalization of the concept is highly figurative and evaluative. Analysis of phraseological units (*career politician, slippery politician, lame duck, spin doctor, strange bedfellows*) reveals stable

negative or ironic archetypes of politicians. Metaphorical models **POLITICIAN IS PERFORMER**, **POLITICIAN IS ENEMY**, and **POLITICIAN IS PRODUCT** illustrate the dominance of imagery over rational argumentation, highlighting theatricality, polarization of political camps, and commercialization of political activity. The results indicate that contemporary English discourse represents the concept *politician* through a system of enduring images, reflecting a crisis of trust, the growing role of media, and a shift from political content to visual-communicative presentation. Future research may explore cross-cultural comparisons and the analysis of digital discourse.

Key words: concept politician; cognitive-discursive approach; political discourse; metaphor; phraseological units; political communication; media discourse; political image; axiologization; political branding.

1. Вступ

У сучасному науковому дискурсі концепт розглядається як когнітивно-семантична одиниця, що відображає картину світу носіїв мови. Спираючись на визначення О. Селіванової, концепт містить сукупність вербальних і невербальних знань про об'єкт [2]. Політичні концепти, зокрема **politician**, мають виразне оцінне й культурне навантаження, адже активно функціонують у політичному, медійному та побутовому дискурсах. Їхня вербалізація дозволяє дослідити суспільні уявлення, стереотипи й ціннісні установки англomовної спільноти. Актуальність роботи полягає у вивченні того, як мова формує сприйняття політичної реальності. Концепт **politician**, пов'язаний із владою, відповідальністю й маніпуляцією, відображає ключові когнітивні моделі політичного мислення. Метою дослідження є виявлення метафоричних і фразеологічних засобів його вербалізації.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій

Концепти в когнітивній лінгвістиці вивчали Lakoff і Johnson, Кцвесеs, Fauconnier і Turner та ін. [8; 11; 12]. Дослідження Анни Кричун і Наталії Мельничук [1] показує, що емоційні концепти мають багатий лексико-фразеологічний потенціал, а їхня реалізація залежить від дискурсу. Політичний дискурс розглядається як складне явище, де мовні засоби формують суспільні уявлення про політиків [3, с. 148–156]. Попри велику кількість праць, окремі аспекти репрезентації концепту **politician** – зокрема метафоричні моделі й оцінна

динаміка –досі вивчені недостатньо. Це актуалізує потребу комплексного аналізу.

3. Методологія дослідження

Робота виконана в межах когнітивно-дискурсивного підходу, який поєднує аналіз мовних форм із прагматичним контекстом їх уживання [3; 17]. Ключовим інструментом є теорія концептуальної метафори [12]. Це дозволило визначити основні метафоричні моделі (актор, ворог, товар) та простежити їхню функцію в медіадискурсі.

4.1. Фразеологічні засоби вербалізації

Вербалізація концепту **politician** у сучасному англomовному дискурсі представлена не лише окремими лексемами, а й широким набором фразеологізмів, що передають культурні уявлення про політика як соціальний тип. Більшість таких одиниць має емоційно-оцінний характер, що свідчить про високу аксіологізацію концепту.

Одним із найпоширеніших є вислів **career politician**, який формально означає людину, для якої політика стала основною професією, але в медійному дискурсі часто набуває негативного забарвлення. Дослідження Warncke, Searing і Allen [24] підтверджує, що *career politicians* часто сприймаються як стратегічні актори, які діють у власних інтересах, навіть ціною довгострокових суспільних вигод. Тож цей фразеологізм виступає маркером суспільного скепсису щодо мотивацій політиків. Фразеологізм **slippery politician** також має виразно негативний зміст. Прикметник *slippery* асоціюється з ухильністю та ненадійністю, описуючи політика, який уникає прямої й відповідальності. У дослідженні Пітера Булла [5, с. 592–595] встановлено, що політики дають прямі відповіді лише у 46% випадків, що пояснюється прагненням уникнути «комунікативних конфліктів», коли будь-яка відповідь може зашкодити їхній репутації. Таким чином, образ *slippery politician* відображає не лише негативну оцінку, а й стратегію мовного уникнення та багатозначності.

Термін **lame duck** живається щодо політиків, які втратили реальний вплив або можливість ухвалювати ефективні рішення, зокрема між виборами та зміною влади. Згідно з Cambridge Dictionary, *a lame duck is an elected official whose power is reduced because the person who will replace them has already been elected* [6]. Такий

політик сприймається як безсилий або символічний лідер. У прикладі *After the election, the president became a lame duck with limited power* акцентовано на безпорадності та маргіналізації в очах суспільства. Водночас, як зазначає MSU Today, статус *lame duck* не обов'язково означає політичну інертність; у певних випадках, як під час завершення каденції Джо Байдена, він може відкривати можливості для ухвалення рішень, незалежних від електорального тиску [15].

Цікавим є й вислів **spin doctor**, що позначає особу, яка стратегічно впливає на політичний дискурс. Це медійний радник або комунікаційний фахівець, який «розкручує» (англ. *spin*) подію, повідомлення або кризу у вигідному світлі. Як зазначає The Guardian, термін набув широкого вжитку у США у 1980-х роках і означає людину, яка «інтерпретує події так, щоб вони здавалися вигідними для політика або партії» [21]. У публічному дискурсі *spin doctor* іноді підміняє поняття *politician*, коли вирішальний вплив на громадську думку має не той, хто ухвалює рішення, а той, хто формулює інформаційні меседжі. Приклад з Merriam-Webster: *The Kremlin spokesman and top Putin spin doctor could now have another tough story to sell to his countrymen*, ілюструє, як *spin doctor* стає публічною фігурою, що змінює рамку сприйняття події. Це підтверджує, що *spin doctor* не обов'язково політик, але тісно пов'язаний із цим концептом через вплив на легітимність, імідж і риторичку посадовців.

Вислів **strange bedfellows** використовується для опису несподіваних союзів між особами чи групами з протилежними поглядами або інтересами. Походить з п'єси Вільяма Шекспіра *The Tempest* (1611), де Трінкуло, шукаючи притулку під час бурі, ховається поруч із чудовиськом Калібаном: «*Misery acquaints a man with strange bedfellows*» [9]. У сучасній політиці вираз підкреслює, як спільні інтереси можуть об'єднувати найменш ймовірних партнерів. Наприклад, Merriam-Webster наводить: «*Politics indeed makes strange bedfellows and on the issue of local regulation of pesticides, environmental and states' rights advocates have joined forces*» [14]. Це показує, як активісти з різними ідеологіями можуть об'єднуватися для досягнення спільної мети.

Отже, фразеологічні одиниці є важливим засобом вербалізації

концепту **politician**. Вони передають суспільну оцінку, іронію, скепсис чи недовіру до політичної діяльності. Вирази на кшталт *career politician*, *slippery politician*, *lame duck*, *spin doctor* та *strange bedfellows* фіксують не лише професійні характеристики, а й соціальні архетипи, моральні очікування та ідеологічні напруження. Фразеологізми виконують функцію маркування ставлення до влади та політичної поведінки й відображають аксіологізацію політичного дискурсу.

4.2. Метафоричне структурування концепту

У когнітивній лінгвістиці метафора є ключовим механізмом концептуалізації, що дозволяє осмислювати абстрактні поняття через конкретні образи [12]. Концепт *politician* часто реалізується через метафори **POLITICIAN IS PERFORMER**, **POLITICIAN IS ENEMY** та **POLITICIAN IS PRODUCT**. Метафора виконавця подає політика як актора, де домінують імідж, маніпуляція та видовищність, що активно проявляється в медіадискурсі: «This was performance politics. A largely meaningless 40 minutes whose sole purpose was to fill dead air» [19] і «a triumph of political theatre over substance» [20]. Сценічність політичного процесу підкреслює управління враженням і очікуваннями аудиторії [18]. Метафора **POLITICIAN IS ENEMY** зображує політика як небезпечного «іншого» – зрадника чи агресора, що діє проти суспільного блага, формуючи сценарій боротьби та моральної легітимізації опору [10, с. 5–19]. Політики в цій рамці часто виступають агентами зовнішнього впливу або внутрішніми зрадниками, що перетворює політичний конфлікт на морально забарвлений, екзистенційний. Метафора **POLITICIAN IS PRODUCT** відображає ринкове бачення політики: політик постає як товар або бренд, створений і просунутий відповідно до маркетингової логіки [7; 22; 23]. Вислови *media-trained candidate*, *polished politician*, *rebranded leader*, *electoral packaging* підкреслюють штучність образу та медіатренінг політиків.

Таким чином, сучасний англomовний медіадискурс репрезентує політика через образи, що відображають очікування й ціннісні установки суспільства, зменшуючи автономію політика та підкреслюючи домінування образності над раціональною аргументацією.

5. Результати дослідження

Аналіз фразеологічних та метафоричних засобів показав, що концепт **politician** в англomовному дискурсі має виразне оцінне навантаження та реалізується через низку стійких образів. Фразеологізми *career politician*, *slippery politician*, *lame duck*, *spin doctor*, *strange bedfellows* демонструють скептичне ставлення до політичної діяльності та фіксують уявлення про хитрість, безсилля, маніпулятивність або ситуативність політичних альянсів. Метафоричні моделі також виявилися системними. Метафора **POLITICIAN IS PERFORMER** підкреслює театралізованість та симулятивність політики; **POLITICIAN IS ENEMY** відображає поляризацію та моральну демонізацію опонентів; **POLITICIAN IS PRODUCT** свідчить про комерціалізацію політичного образу та брендування кандидатів. Усі ці моделі засвідчують, що політична сфера осмислюється через образи контролю, боротьби, спектаклю й ринку. Таким чином, вербалізація концепту *politician* у сучасному англomовному дискурсі характеризується високою образністю, значною емоційністю та аксіологічною насиченістю.

6. Висновки та перспективи подальших досліджень

Дослідження показало, що концепт **politician** не є нейтральним: у мовній картині світу англomовної спільноти він репрезентується переважно через метафори й фразеологізми з критичними чи іронічними конотаціями. Політик постає як актор, ворог, товар або частина ситуативних союзів, що свідчить про недовіру та підвищені очікування суспільства щодо політичної сфери. Такий набір моделей вказує на кризу репрезентативності, домінування видовищності над змістом та зростання ролі медійного посередництва. Перспективи подальших досліджень можуть охоплювати:

- порівняння репрезентації концепту **politician** у різних типах дискурсу (медійному, художньому, академічному);
- контрастивний аналіз англomовних і україномовних метафор політичної сфери;
- вивчення динаміки метафоризації політики в умовах виборчих кампаній та кризових подій;

– розширення корпусу дослідження за рахунок аналізу соціальних мереж, де формуються нові дискурсивні моделі.

Список бібліографічних посилань

1. Кричун, А. М., Мельничук, Л. Н. (2024). Засоби вербалізації концепту *cosu* в сучасній англійській мові та їх пріоритет у дискурсі. *Folium*, 5, с. 54–61.
2. Селіванова, О. О. (2008). *Когнітивна лінгвістика*. Полтава: Довкілля-К.
3. Шевченко, І. С. (2006). Дискурс і когнітивно-комунікативна парадигма лінгвістики. In: *Мова. Людина. Світ. До 70-річчя проф. М. Кочергана* Київ: Вид. центр КНЛУ, с. 148–156.
4. Януш, О. Б. (2010). Дискурс у системі політичної лінгвістики. *Віс. Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка*, 51, с. 80–85.
5. Bull, P. (2003). Slippery politicians? *The Psychologist*, [online] 16 (11), pp. 592–595. Available at: https://www.researchgate.net/publication/236003121_Slippery_politicians [Accessed 29 Nov. 2025].
6. Cambridge Dictionary. *Lame duck* [online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/lame-duck> [Accessed 29 Nov. 2025].
7. Fast Company (2024). *From jackass to icon: How U.S. political branding evolved* [online]. Available at: <https://www.fastcompany.com/91260565/from-jackass-to-icon-how-u-s-political-branding-evolved> [Accessed 29 Nov. 2025].
8. Fauconnier, G., Turner, M. (2002). *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.
9. Winship, K. (2021). Strange bedfellows. [online] In: *Faithful Readers*. Available at: <https://faithfulreaders.com/2021/01/20/strange-bedfellows/> [Accessed 29 Nov. 2025].
10. Ignatieff, M. (2022). The Politics of Enemies. *Journal of Democracy*, 33 (4), pp. 5–19.
11. Кітцесес, З. (2010). *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
12. Lakoff, G., Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
13. Merriam-Webster. *Example sentences for spin doctor* [online]. Available at: <https://www.merriam-webster.com/sentences/spin%20doctor> [Accessed 29 Nov. 2025].
14. Merriam-Webster Dictionary. *Bedfellow* [online]. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bedfellow> [Accessed 29 Nov. 2025].

15. MSU Today (2024). *Ask the expert: History of lame duck presidents inform us about President Biden's final actions* [online]. Available at: <https://msutoday.msu.edu/news/2024/ask-the-expert-history-of-lame-duck-presidents-inform-us-about-president-bidens-final-actions> [Accessed 29 Nov. 2025].
16. Schiffrin, D. (1994). *Approaches to discourse* [online]. Oxford: B. Blackwell. Available at: <https://archive.org/details/approachestodisc0000schi> [Accessed 29 Nov. 2025].
17. Tenbrink, T. (2015). Cognitive Discourse Analysis: Accessing cognitive representations and processes through language data. *Language and Cognition*, 7 (1), pp. 98–137.
18. Love, C. (2022). Betty! A Sort of Musical review – Maxine Peake brings Boothroyd's story to life. *The Guardian*, [online] 9 Dec. Available at: <https://www.theguardian.com/stage/2022/dec/09/betty-a-sort-of-musical-review-speaker-maxine-peake-betty-boothroyd-manchester-royal-exchange> [Accessed 29 Nov. 2025].
19. Crace, J. (2024). An outbreak of electile dysfunction puts Westminster in performance mode. *The Guardian*, [online] 1 May. Available at: <https://www.theguardian.com/politics/2024/may/01/an-outbreak-of-electile-dysfunction-puts-westminster-in-performance-mode> [Accessed 29 Nov. 2025].
20. The Guardian (2024). *The Guardian view on MPs crossing the floor: a triumph of political theatre over substance* [online]. 8 May. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/08/the-guardian-view-on-mps-crossing-the-floor-a-triumph-of-political-theatre-over-substance> [Accessed 29 Nov. 2025].
21. The Guardian (2024). *When, where and who was the first 'spin doctor'?* *Who coined the term?* [online] Available at: <https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-1124,00.html> [Accessed 29 Nov. 2025].
22. Wolff, M. (2010). Cameron Obscura. *Vanity Fair*; [online] march 9. Available at: <https://www.vanityfair.com/news/2010/04/david-cameron-201004> [Accessed 29 Nov. 2025].
23. Wecker, M. (2019). How politicians get camera-ready: Stylists and media training. *Washington Post*, [online] 27 Sept. Available at: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/how-politicians-get-camera-ready-stylists-and-media-training/2019/09/27/c17495ee-d309-11e9-9610-fb56c5522e1c_story.html [Accessed 29 Nov. 2025].
24. Warncke, P., Searing, D.D., Allen, N. (2023). Career politicians: Disentangling concept, causes and consequences. *European Journal of Political Research*, [online] vol. 63. Available at: <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12637> [Accessed 29 Nov. 2025].

References

1. Krychun, A. M. Melnychuk, L. N. (2024). Zasoby verbalizatsiyi kontseptu cosy v suchasnyy anhlійs'kyi movi ta yikh priorityet u dyskursi. *Folium*, 5, pp. 54–61.
2. Selivanova, O. O. (2008). *Kohnityvna linhvistyka*. Poltava: Dovkillya-K.
3. Shevchenko, I. S. (2006). Dyskurs i kohnityvno-komunikatyvna paradyhma linhvistyky. In: *Mova. Lyudyna. Svit. Do 70-richchya prof. M. Kocherhana*. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, pp. 148–156.
4. Yanush, O. B. (2010). Dyskurs u systemi politychnoyi linhvistyky. *Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka*, 51, pp. 80–85.
5. Bull, P. (2003). Slippery politicians? *The Psychologist*, [online] 16 (11), pp. 592–595. Available at: https://www.researchgate.net/publication/236003121_Slippery_politicians [Accessed 29 Nov. 2025].
6. Cambridge Dictionary. *Lame duck* [online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/lame-duck> [Accessed 29 Nov. 2025].
7. Fast Company (2024). *From jackass to icon: How U.S. political branding evolved* [online]. Available at: <https://www.fastcompany.com/91260565/from-jackass-to-icon-how-u-s-political-branding-evolved> [Accessed 29 Nov. 2025].
8. Fauconnier, G., Turner, M. (2002). *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.
9. Winship, K. (2021). Strange bedfellows. [online] In: *Faithful Readers*. Available at: <https://faithfulreaders.com/2021/01/20/strange-bedfellows/> [Accessed 29 Nov. 2025].
10. Ignatieff, M. (2022). The Politics of Enemies. *Journal of Democracy*, 33 (4), pp. 5–19.
11. Kuvceses, Z. (2010). *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
12. Lakoff, G., Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
13. Merriam-Webster. *Example sentences for spin doctor* [online]. Available at: <https://www.merriam-webster.com/sentences/spin%20doctor> [Accessed 29 Nov. 2025].
14. Merriam-Webster Dictionary. *Bedfellow* [online]. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bedfellow> [Accessed 29 Nov. 2025].
15. MSU Today (2024). *Ask the expert: History of lame duck presidents inform us about President Biden's final actions* [online]. Available at: <https://msutoday.msu.edu/news/2024/ask-the-expert-history-of-lame-duck-presidents->

inform-us-about-president-bidens-final-actions [Accessed 29 Nov. 2025].

16. Schiffrin, D. (1994). *Approaches to discourse* [online]. Oxford: B. Blackwell. Available at: <https://archive.org/details/approachestodisc0000schi> [Accessed 29 Nov. 2025].

17. Tenbrink, T. (2015). Cognitive Discourse Analysis: Accessing cognitive representations and processes through language data. *Language and Cognition*, 7 (1), pp. 98–137.

18. Love, C. (2022). Betty! A Sort of Musical review – Maxine Peake brings Boothroyd's story to life. *The Guardian*, [online] 9 Dec. Available at: <https://www.theguardian.com/stage/2022/dec/09/betty-a-sort-of-musical-review-speaker-maxine-peake-betty-boothroyd-manchester-royal-exchange> [Accessed 29 Nov. 2025].

19. Crace, J. (2024). An outbreak of electile dysfunction puts Westminster in performance mode. *The Guardian*, [online] 1 May. Available at: <https://www.theguardian.com/politics/2024/may/01/an-outbreak-of-electile-dysfunction-puts-westminster-in-performance-mode> [Accessed 29 Nov. 2025].

20. The Guardian (2024). *The Guardian view on MPs crossing the floor: a triumph of political theatre over substance* [online]. 8 May. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/08/the-guardian-view-on-mps-crossing-the-floor-a-triumph-of-political-theatre-over-substance> [Accessed 29 Nov. 2025].

21. The Guardian (2024). *When, where and who was the first 'spin doctor'?* *Who coined the term?* [online] Available at: <https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-1124,00.html> [Accessed 29 Nov. 2025].

22. Wolff, M. (2010). Cameron Obscura. *Vanity Fair*; [online] march 9. Available at: <https://www.vanityfair.com/news/2010/04/david-cameron-201004> [Accessed 29 Nov. 2025].

23. Wecker, M. (2019). How politicians get camera-ready: Stylists and media training. *Washington Post*, [online] 27 Sept. Available at: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/how-politicians-get-camera-ready-stylists-and-media-training/2019/09/27/c17495ee-d309-11e9-9610-fb56c5522e1c_story.html [Accessed 29 Nov. 2025].

24. Warncke, P., Searing, D.D., Allen, N. (2023). Career politicians: Disentangling concept, causes and consequences. *European Journal of Political Research*, [online] vol. 63. Available at: <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12637> [Accessed 29 Nov. 2025].